

Educación del carácter: Participación social y cívica en el aula
Character education: social and civic participation in the classroom

Volumen 18, Número 2
Mayo-Agosto
pp. 1-24

Este número se publica el 1 de mayo de 2018
DOI: <https://doi.org/10.15517/aie.v18i2.33159>

Eva Ortiz Cermeño

Revista indizada en [REDALYC](#), [SCIELO](#)

Revista distribuida en las bases de datos:

[LATINDEX](#), [DOAJ](#), [REDIB](#), [IRESIE](#), [CLASE](#), [DIALNET](#), [SHERPA/ROMEO](#),
[QUALIS-CAPEL](#), [MIAR](#)

Revista registrada en los directorios:

[ULRICH'S](#), [REDIE](#), [RINACE](#), [OEI](#), [MAESTROTECA](#), [PREAL](#), [CLACSO](#)

Los contenidos de este artículo están bajo una licencia [Creative Commons](#)

Educación del carácter: Participación social y cívica en el aula
Character education: social and civic participation in the classroom

Eva Ortiz Cermeño¹

Resumen: Este ensayo analiza la participación social y cívica del Centre for Narratives and Transformative Learning del Reino Unido (2005) y de la Comisión de Educación de los Estados Unidos (2013). En medio de un mundo, en continuo progreso y cambio, es preciso que, a través de la educación, se busquen rutas de pensamiento y acción que lleven hacia un concepto renovado y comprometido de ciudadanía, vinculado a otras definiciones (educación del carácter, ética, educación de la virtud) y basado en el respeto de los valores éticos universales. El objetivo del trabajo es ofrecer una revisión bibliográfica y descriptiva de los diversos autores que abogan por una educación ciudadana que contribuya a redefinir el espacio público, con lo cual se crea conciencia, intereses y pensamiento crítico en la sociedad. Se concluye que las escuelas tienen la responsabilidad de preparar al estudiantado para que desempeñe una ciudadanía participativa y adquiera valores para la convivencia democrática.

Palabras clave: participación estudiantil, sistema de valores, educación ciudadana, democracia.

Abstract: This essay analyzes the social and civic participation of the Center for Narrative and Transformative Learning of the United Kingdom (2005), and of the United States Commission of Education (2013), in the midst of a world in continuous progress and change where it is necessary that, through education you can find routes of thought and action that lead to a renewed and committed concept of citizenship. Linked to other definitions (character education, ethics, virtue education) based on respect for universal ethical values. The aim of the work is to offer a descriptive, bibliographic review of various authors who advocate that public education should contribute to redefining public space, creating awareness, interests, critical thinking in society. It is concluded that schools have the responsibility of preparing the student to perform a participatory citizenship and acquire values for democratic coexistence.

Key words: student participation, value system, citizen education, democracy.

¹ Profesora asociada de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia, España y Orientadora Pedagógica. Doctora en Pedagogía.

Dirección electrónica: evortiz@um.es

Ensayo recibido: 2 de noviembre, 2017

Enviado a corrección: 20 de marzo, 2018

Aprobado: 23 de abril, 2018

- Rychen, Dominique Simone and Salganik, Laura Hersh. (2003). *Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society*. Cambridge: Hogrefe & Huber Publishers.
- Schmelkes, Sylvia. (1997). *La escuela y la formación valoral autónoma*. México: Graphos y Entornos.
- Schulz, Wolfram. (2012). Educación para la ciudadanía y participación ciudadana. Una presentación del estudio ICCS 2009 y sus resultados. En Nicolás De Alba, Francisco, García Pérez y Antoni Santisteban (Eds.), *Educación para la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales* (pp. 47-62; Vol. I). Sevilla: Díada.
- Ten Dam, Geert and Volman, Monique. (2007). Educating for adulthood or for citizenship: social competence as an educational goal. *European Journal of Education*, 42(2), 281-298.
- Torres, Arturo, Álvarez, Nivia y Del Roble, María. (2013). La educación para una ciudadanía democrática en las instituciones educativas: su abordaje psicopedagógico. *Revista Electrónica Educare*, 17(3), 151-172.
- Thomas, Liz. (2002). Student retention in Higher education: the role of institutional habitus. *Journal of Educational Policy*, 17(4), 423-442.
- Thorberg, Robert and Oguz, Ebru. (2013). Teachers's views on values education: A qualitative study in Sweden and Turkey. *International Journal of Educational Research*, 59, 49-56.
- Touriñán, José Manuel. (2009). El desarrollo cívico como objetivo. Una propuesta pedagógica. *Teoría de la educación* 21(1), 129-159.
- Touriñán, José Manuel. (2010). Familia, escuela y sociedad civil. Agentes de educación intercultural. *Revista de Investigación en Educación*, (7), 7-36.
- Unesco. (1993). *Informe mundial sobre la educación*. París, Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Vargas, Jorge, Rosero, Luis y Seligson, Mitchel. (2006). *Cultura política de la democracia en Costa Rica*. Costa Rica: Centro Centroamericano de población de la Universidad de Costa Rica.
- Wringe, Colin. (2006). *Moral Education. Beyond the Teaching of Right and Wrong*. Dordrecht, The Netherlands: Keele University, U.K.
- Wu, Xianfeng and Oldfield, Philip. (2015). How "Civic" the Trend Developed in the Histories of the Universities. *Open Journal of Social Sciences*, 3(6), 11-14. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.4236/jss.2015.3600>
- Zvokey, Daniel. (1990). Objectivity and moral judgment: Towards Agreement on a moral education Theory. *Journal of moral education*, 19(1), 14-23.